

взаимоотношениями – активно, но достаточно мягко, с учетом чувств партнера и сложившейся коммуникативной ситуации.

DOI: 10.5281/zenodo.4398976

Андриевская С. В., Янцевич О. А.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Каждый день современные люди сталкиваются с трудными жизненными ситуациями, которые не только мешают привычному ходу жизни, но и предъявляют особые правила к способностям личности совладать с ними с наименьшими для себя потерями. Стрессовые ситуации возникают в различных сферах жизни, и профессиональная деятельность не составляет исключений. Специалисты в сфере финансов подвержены рискам, возможно, в значительно большей степени, поскольку их профессиональная деятельность связана с повышенным уровнем ответственности и профессиональными рисками. Гипотеза нашего исследования предполагала, что существуют значимые взаимосвязи между жизнестойкостью и совладающим поведением у специалистов в сфере финансов.

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений человека о себе, о мире и об отношениях с ним, которая состоит из 3 компонентов (вовлеченности, контроля, принятия риска) и способствует оценке событий как менее травматических и успешному совладению со стрессом. Выраженность компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых (Леонтьев Д., Рассказова Е., 2006). Д. Леонтьев и Е. Рассказова сделали вывод о том, что каждый структурный компонент жизнестойкости обеспечивает свой вклад в позитивную переоценку личностью случившегося негативного события (Леонтьев Д., Рассказова Е., 2011).

Копинговые стратегии – это все то, что помогает человеку преодолеть стрессовое напряжение. Стрессовая ситуация характеризуется тревогой, сложностью, неопределенностью. Стратегии копинга дают возможность справиться с тяжелой проблемой. Стратегия может быть эмоциональная или поведенческая. Часто понятие копинг-стратегия связывают с понятием «совладание», «совладающее поведение». Т. Крюкова отмечает, что в *«отличие от психологической защиты копинг-поведение — это осознанная стратегия действий, направленная на устранение угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям ситуации и помогающая преобразовать ее в соответствие со своими намерениями, либо выдержать, вытерпеть те обстоятельства, изменить которые человек не может»* (Крюкова Т., 2004).

В ходе нашего исследования была проведена диагностика жизнестойкости и совладающего поведения с использованием методик для диагностики жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д. Леонтьева) и совладающего поведения Р. Лазаруса (адаптация Т. Крюковой). Выборку составили 40 специалистов в сфере финансов (сотрудники банков различных уровней) возрастом от 19 до 55 лет.

Было выявлено, что уровень жизнестойкости испытуемых составляет 86%, что является средним уровнем жизнестойкости. Результаты показали, что у специалистов в сфере финансов имеет место средний уровень напряженности большинства копинг-стратегий (высокий уровень напряженности касался только копинг-стратегии «поиск социальной поддержки»). Следовательно, наши испытуемые в стрессовых ситуациях используют копинг-стратегии умеренно, и успешно адаптируются в стрессогенных условиях.

Корреляционный анализ показателей жизнестойкости и копинг-стратегий испытуемых выявил четыре умеренных положительных статистически достоверных взаимосвязи (по Спирмену). Во-первых, это связь «риск – конфронтация» ($r=0,39$, при $p<0,05$). Это можно объяснить тем, что привыкшие рисковать индивиды убеждены в том, что все случившееся с ними способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из

опыта (при этом неважно, позитивного или негативного). Таким образом, эмоциональное напряжение и истощение преодолевается при помощи копинг-стратегии конфронтации; используя данную стратегию, они сопротивляются трудностям и проявляют предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций.

Также была выявлена взаимосвязь жизнестойкости и конфронтации ($r=0,37$, при $p<0,05$). Это можно связать с тем, что индивиды с высоким и средним уровнем жизнестойкости успешно справляются с неблагоприятными средовыми условиями, демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным факторам. Используя копинг-стратегию конфронтации, личность показывает упорство в отстаивании собственных интересов и активно противостоит трудностям.

Третья взаимосвязь показывает, что уровень вовлеченности испытуемых связан со стратегией бегство/избегание ($r=0,32$, при $p<0,05$). Это можно объяснить тем, что индивиды с развитым компонентом вовлеченности получают удовольствие от собственной деятельности, а также всячески пытаются найти нечто стоящее и интересное для самих себя. Пытаясь найти для себя нечто ценное и интересное, данные индивиды в трудных жизненных ситуациях преодолевает негативные переживания за счет фантазирования или же всячески пытаются отвлечься.

Четвертая выявленная корреляция касалась связи такого компонента жизнестойкости, как контроль, и конфронтации ($r=0,32$, при $p<0,05$). Это можно объяснить тем, что индивиды, привыкшие контролировать жизненную ситуацию, используют стратегию конфронтации, в случае, когда видят, что ситуация выходит из-под контроля.

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования показали, что гипотеза нашего исследования подтвердилась частично.